

1.1 Charakterisierung von Flachsgarnen in textilen Verbundwerkstoffen mit Hilfe der Bildverarbeitung

Referent: M.Sc. Ava Chavoshi,
Dr. Jörg Kaufmann,
Prof. Dr. Holger Cebulla,
Technische Universität Chemnitz, Deutschland

1 Einleitung

Naturfasern sind in letzter Zeit in den Mittelpunkt des wachsenden Interesses an bio-basierten Polymerverbundwerkstoffen gerückt. Diese pflanzlichen Fasern - wie z. B. Flachs - werden als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Faser-Kunststoff-Verbund(FKV)-Verstärkungskomponenten (z. B. Glasfasern) angesehen. Im Hinblick auf die mechanische Leistungsfähigkeit weisen diese Lignocellulosefasern eine interessante geringe Dichte und hohe spezifische Eigenschaften auf [1]. Die Garnstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit des fertigen Verbundbauteils. Herkömmliche Methoden zur Beurteilung der Garnstruktur sind meist manuell, subjektiv, unzuverlässig und arbeitsintensiv. Jüngste Entwicklungen in der Computer- und digitalen Bildverarbeitung (DBV) ermöglichen neue Ansätze zur Datenerfassung, -analyse und -erkennung, die eine objektive und genaue alternative Methode zur Garncharakterisierung bieten [2]. Die wichtigsten zu messenden Garneigenschaften sind Garndrehung, Haarigkeit, Dicke und Gleichmäßigkeit.

2 Stand der Technik bei der Garncharakterisierung

2.1 Analyse der Garndrehung

Der Drehung eines Garns wird traditionell mit der Untwist–twist-Methode gemessen, doch wurden in letzter Zeit auch einige optisch basierte Methoden für diesen Zweck entwickelt. Cybulska [3] hat durch Segmentierung und Filterung ein binäres Bild erhalten, in dem die schwarzen Punkte die Ausrichtung der Faser auf der Garnoberfläche darstellen. Diese Punkte wurden verwendet, um den Schrägungswinkel auf der Oberfläche und die Garndrehung zu identifizieren. Die Messung dieses Schrägungswinkels erfolgt jedoch manuell. Yildiz et al. [4] haben durch Anwendung von Rauschunterdrückungsmethoden den Kern des Garns ermittelt und ein Dickenprofil erstellt. Es wurde angenommen, dass jede Stelle, die im Vergleich zu ihren Nachbarn eine höhere Dicke aufweist, auf eine Verdrehung hinweist. Diese Methode eignet sich nicht für Garne, die keine eindeutige Drehstruktur aufweisen, wie z. B. Flachsgarn.

2.2 Analyse der Garnhaarigkeit

Cybulska [3] fotografierte das Garn unter dem Mikroskop, und nach einer Segmentierung wurde das Garn mit seinen Haaren vom Hintergrund getrennt. Die Haarigkeit wurde dann berechnet, indem die Breite der Haarigkeit auf beiden Seiten durch die Breite des Garns dividiert wurde. Obwohl diese Methode teilweise auf Bildverarbeitungstechniken beruht, kann sie nicht als automatische Methode zur Erkennung der Haarigkeit des Garns angesehen werden.

Nach der Aufnahme des Garns unter dem Mikroskop wandelte Guha [5] das Bild mit Hilfe einer Reihe von Vorverarbeitungsalgorithmen in Graustufen und dann in Binärbilder um. Um die Haare zu segmentieren, wurde der Kern des Garns durch

zeilenweises Scannen bestimmt, unter der Annahme, dass das Garn im Bild horizontal ausgerichtet ist. Der Schwellwert ist hier von entscheidender Bedeutung. Daher hängt die Qualität dieser Methode von der manuell gewählten Schwelle ab. Darüber hinaus findet die Methode den Fadenkern auf der Grundlage einer zeilenweisen Abtastung, so dass Unterschiede in der Dicke des Fadenkerns möglicherweise nicht gut erkannt werden.

Die Schweizer Firma Uster hat eine optische Messung der Garnhaarigkeit für den industriellen Einsatz entwickelt. Es besteht aus einer Infrarot-Lichtquelle und einem Detektor. Der parallele Infrarotstrahl beleuchtet das Garn, das durch das Gerät läuft. Das direkte Licht wird blockiert und nur das von den abstehenden Fasern gestreute Licht erreicht den Detektor. Die Menge des gestreuten Lichts gilt als Maß für die Haarigkeit des Garns [6]. Mit diesem Gerät kann auch die Länge der abstehenden Haare gemessen werden. Eine Reihe von Fotozellen ist in verschiedenen Abständen von der Fadenkante angebracht. Der Faden wird von einer Lichtquelle beleuchtet, die sich auf der gegenüberliegenden Seite der Fotozellen befindet. Während der Faden durch die Vorrichtung läuft, blockiert jedes Fadenhaar kurzzeitig das Licht, so dass es die Fotozellen nicht erreicht. Durch Messung dieser Unterbrechungen wird die Länge jedes einzelnen Haares bestimmt [7]. Es ist jedoch nicht klar, ob das Gerät in der Lage ist, die Länge eines abstehenden Haares korrekt zu messen, wenn es nicht senkrecht zum Fadenkörper ausgerichtet ist oder wenn es sich nicht um ein gerades Haar handelt.

2.3 Messung der Garndicke

Die kapazitive Gleichmäßigkeitsprüfung, bei der zwei parallele kapazitive Sensoren verwendet werden, ist die gebräuchlichste Methode zur Messung von Unregelmäßigkeiten der Garndicke. Diese Methode kann jedoch nur einen Näherungswert für die Unregelmäßigkeiten des Garndurchmessers liefern. Außerdem wird diese Methode durch den Feuchtigkeitsgehalt und die Fasermischung des Garns beeinflusst.

Eine optische Methode wurde von Carvalho [8] vorgeschlagen. Kohärentes Laserlicht wurde durch eine Blende und eine Reihe plankonvexer Linsen geleitet. Dieses Licht durchdrang die Probe und wurde schließlich von einem Detektor empfangen. Vor dem Detektor befindet sich ein Tiefpassfilter, der das Signal der Fadenhaare unterdrückt. Was übrig bleibt, ist der Kern des Garns, der dann für die Dickenmessung analysiert wird. Die Komplexität des Systems und die abschließende manuelle Auswertung des extrahierten Garnkerns sind die Nachteile dieser Methode.

Angesichts der oben genannten Forschungslücken ist es das Ziel dieser Arbeit, ein auf Bildverarbeitung basierendes Verfahren zur simultanen, automatischen, genauen, zerstörungsfreien und schnellen Messung eines breiten Spektrums von Garneigenschaften (Drehung, Haarigkeit, Dicke, u. a.) zu entwickeln.

3 Methoden

3.1 Analyse der Haarigkeit des Garns

In einem ersten Schritt wird das Garnbild (s. Abb. 1, a) durch Umwandlung von Grauwerten in Binärwerte segmentiert (s. Abb. 1, b). Anschließend werden die morphologischen Änderungen durch die aufeinanderfolgende Anwendung der Erosions-, Fill-holes- und Dilatationsmethoden (EFD) durchgeführt. Die optimale Anzahl von EFDs wird bestimmt, indem die Änderungen der Garnfläche nach jedem EFD-Satz verfolgt werden. Diese optimale Anzahl ist der Punkt, an dem die Flächenänderungen flacher werden (s. Abb. 2). Das Ergebnis der Anwendung dieser optimalen Anzahl von EFDs ist

das haarlose Garn (s. Abb. 1, c). Durch Anwendung eines Unschärfefilters wird das Garn gleichmäßig und glatt (s. Abb.1, d). Die Haarigkeit wird dann berechnet, indem die Fläche der extrahierten Haare durch die Gesamtfläche des Garns gemäß Formel (1) dividiert wird.

Abb. 1: a) Flachsgarn unter dem Mikroskop; b) segmentiertes Bild; c) haarlose Garn und d) geglättetes Garn

Abb. 2: Ermittlung der optimalen Anzahl von EFDs anhand der Flächenveränderungen des Garns; das optimale EFD liegt dort, wo die Flächenveränderungen abflachen, hier 15

$$\text{Haarigkeit (\%)} = \frac{\text{Fläche des entnommenen Haares}}{\text{Fläche des gesamten Garns}} \times 100 \quad (1)$$

3.2 Analyse der Garndicke

Die Bestimmung des Dickenprofils von verzogenen Garnen ist nicht so einfach wie bei geraden Garnen. Um dieser Herausforderung zu begegnen, werden in dieser Arbeit zwei Bildverarbeitungstechniken kombiniert: Distanzkartierung und Skelettierung. Die Distanzkarte liefert ein Graustufenbild, das dem Eingabebild ähnelt, mit dem Unterschied, dass jedes Objektpixel im Binärbild durch einen Grauwert ersetzt wird, der dem Abstand dieses Pixels zum nächstgelegenen Hintergrundpixel entspricht. Das mittlere Pixel ist von beiden Seiten gleich weit vom Hintergrund entfernt, so dass sein Wert tatsächlich der halben Dicke des Objekts entspricht. Die Abstandskarte eines haarlosen Garns ist in Abb. 3, b dargestellt. Um die zentralen Maximalwerte der Abstandskarte zu finden, wird die Skelettierungsmethode verwendet. Die Skelettierungsmethode reduziert die Objektbreite auf 1 Pixel breite Darstellungen, die sich genau in der Mitte des Objekts befinden (s. Abb. 3, c). Die Skelettierung ist der Schlüssel, um die Mittelwerte der Distanzkarte zu erhalten. Das Skelett hat den Wert 1, während sein Hintergrund den Wert 0 hat. Wird das Skelett-Array mit dem Array der Distanzkarte multipliziert, so ergibt sich ein neues Array, das die zentralen Maximalwerte der Distanzkarte enthält (s. Abb. 3, d). Durch Verdoppelung des Wertes des resultierenden neuen Arrays wird die Dicke des Objekts abgeleitet (s. Abb. 3, e). Kurze Seitenäste und Verzweigungen sind zwei häufige Probleme bei der Skelettierung, die vor dem Multiplikationsschritt korrigiert werden müssen.

Abb. 3: Garndickenprofil; a) Haarlose Garn; b) Distanzkarte; c) Skelett; d) neues Array, das sich aus der Multiplikation von b und c ergibt; und e) die Werte des neuen Arrays multipliziert mit zwei, was das Dickenprofil ergibt

3.3 Analyse der Garnlänge

Da das Skeletton eine ein Pixel breite Form ist, die die Mittelpunkte des Garns darstellt, wird die Länge des Garns durch Zählen der Länge des Skelettons berechnet.

3.4 Analyse der Garndrehung

Die Garnverdrehungsberechnungen in dieser Arbeit basieren auf der Methode der schnellen Fourier-Transformation (FFT). Die FFT führt eine Transformation vom Raum- in den Frequenzbereich durch und liefert ein zweidimensionales Magnitudenspektrum [9]. Für das Magnitudenspektrum eines natürlichen Garns gilt: Je mehr Fasern in einer Richtung liegen, desto höher ist der Betrag der Frequenz im Magnitudenspektrum. Daraus lässt sich der Winkel der Fasern in der dominantesten Richtung ableiten, der den Drehwinkel des Garns darstellt. Die Garndrehung wird in folgenden Schritten bestimmt

3.4.1 Gewinnung von Garnkernen

Das Helligkeitsprofil des Garnbildes wird verwendet, um den Kern zu finden. Zur Extraktion des Kerns, wird ein Schwellenwert (T) festgelegt. Dieser T-Wert wird auf der Grundlage der Durchschnitts- und Höchstwerte des Helligkeitsprofils berechnet (s. Abb. 4 und Formel 2).

$$T = \text{Maximum} - ((\text{Maximum} - \text{Durchschnitt})/3) \quad (2)$$

Abb. 4: Extraktion des Fadenkerns mit Hilfe Helligkeitsprofil und eines Schwellenwerts

3.4.2 Gewinnung des Magnitudenspektrums des extrahierten Garnkerns

Auf den extrahierten Garnkern wird eine FFT angewandt und sein Magnitudenspektrum abgeleitet (s. Abb.5). Eine Kombination von Tiefpass- und Hochpassfiltern wird auf das Ergebnis angewendet, um unerwünschte Frequenzen zu entfernen.

Abb. 5: Anwendung der FFT; links) extrahierter Garnkern; Mitte) Magnitudenspektrum; rechts) modifiziertes Magnitudenspektrum

3.4.3 Drallwinkel des Garns

Die Hauptrichtung des Magnitudenspektrums gibt die Hauptrichtung der Faserorientierung des Garns an und stellt somit die Drehrichtung des Garns dar. Um diese Hauptrichtung zu finden, wird die Principal Component Analysis (PCA) verwendet. Die PCA ist eine mathematische Methode, die die Merkmale im Datensatz in linear unabhängige (orthogonale) Komponenten umwandelt, die die Hauptrichtungen der Datenverteilung anzeigen [10]. Um die PCA-Methode anwenden zu können, wird die Kovarianzmatrix des Magnitudenspektrums mit Hilfe seiner Momente konstruiert. Auf diese Kovarianzmatrix wird die PCA angewendet und der größte Eigenvektor extrahiert. Wie bereits erwähnt, ist dies die Hauptverteilungsrichtung der Fasern auf dem Garn; die Steigung dieses Eigenvektors gibt daher den Drallwinkel des Garns an. Diese Steigung (α) für ein Beispielgarnbild ist in Abb.6 dargestellt.

Abb. 6: PCA-Anwendung; Links) größter Eigenvektor auf dem Magnitudenspektrum und seine Steigung; Rechts) Garndrehwinkelindikator

3.4.4 Drehrichtung des Garns

Die Drehrichtung des Garnes (S/Z) wird durch das Vorzeichen der Steigung des größten Eigenvektors bestimmt. Garne, deren größter Eigenvektor eine positive Steigung aufweist, haben eine negative Drehneigung. Eine negative Drehneigung eines Garnes bedeutet eine Drehung vom Typ Z. (Abb.7).

Abb. 7: Drehrichtung des Garns a) Positive Steigung des größten Eigenvektors; b) negative Steigung der Drehrichtung (Typ Z)

3.4.5 Drehlänge und Drehwert

Zu diesem Zeitpunkt sind der Drehwinkel und die Garndicke bereits berechnet. Mit diesen beiden Parametern ist es möglich, die halbe Drehlänge aus dem Tangens des Drehwinkels zu berechnen. Dieser Wert, multipliziert mit 2, ergibt die Länge einer einfachen Drehung (s. Abb. 8 und Formel 3). Der Drehwert wird dann berechnet, indem die Garn-Einheitslänge (100 cm) durch die Länge eines Drehs dividiert wird, wie in Formel 4 dargestellt.

Abb. 8 Berechnung der Drehlänge anhand des Drehwinkels und der Dicke des Garns

$$\tan \theta = \frac{\text{Dicke des Garns (cm)}}{\text{halbe Drehlänge (cm)}} \quad (3)$$

$$\text{Drehlänge (cm)} = 2 \times \left(\frac{\text{Dicke des Garns (cm)}}{\tan \theta} \right)$$

$$\text{Drehwert} = \frac{\text{Garneinheitenlänge (100 cm)}}{\text{Länge einer einfachen Drehung (in cm)}} \quad (4)$$

Erhöhung der Messgenauigkeit durch Garnteilung

Bei einem natürlichen Garn sind weder die Dicke noch der Drehwinkel über die gesamte Garnlänge konstant. Daher ist es genauer, jedes Garnbild in mehrere Abschnitte zu unterteilen, die Dicke und den Drehwinkel für jeden Abschnitt zu bestimmen und dann die Durchschnittswerte zu berechnen. Jeder Abschnitt ist 512 Pixel lang.

4 Experimentelle Untersuchung

4.1 Instrumente

Digitales Stereomikroskop Leica M205 C (Deutschland) wird für die Aufnahme digitaler Bilder von Garnproben verwendet. Das Drehmessgerät Mesdan TWIST LAB 2531C wird als konventionelle Methode zur Messung der Garndrehung verwendet. Die für die Programmierung verwendete Software ist die Anaconda-Distribution von Python (Version 1.9.12).

4.2 Dicken- und Längenmessung

Um die Genauigkeit der DBV-Methode bei der Messung der Garndicke und -länge zu bewerten, wird die folgende Methode verwendet. Zehn verschiedene Garne werden unter dem Mikroskop betrachtet, und für jedes Garn werden die Dicke an 10 zufälligen Stellen und die Länge mit der Mikroskop-Software (Leica Application Suit X) gemessen. Anschließend werden die Bilder mit der DBV-Methode verarbeitet und die Garnlänge und -dicke an genau denselben Stellen gemessen. Ein Beispiel für diesen Vergleich ist in Abb. 9 dargestellt. Um die Korrelation zwischen den Ergebnissen der beiden Methoden statistisch zu bewerten, werden die Mittelwerte verglichen und der Student t-Test durchgeführt. Bei diesem Test wird eine t-Statistik berechnet und mit einem kritischen t-Wert verglichen. Ist die t-Statistik kleiner als der kritische t-Wert, kann die Nullhypothese nicht verworfen werden, d. h. es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Datengruppen. Das Signifikanzniveau ist auf 0,05 festgelegt [11]. Die Ergebnisse für die 10 Garnproben sind in Tabelle 1 für die Garndicke und in Tabelle 2 für die Garnlänge dargestellt.

Abb. 9: Links: mit DBV ermittelte Fadenkerngrenzen; Mitte: mit DBV berechnetes Dickenprofil; Rechts: Messungen mit der Mikroskop-Software

Tabelle 1: Auswertung der Garndickenergebnisse

Probe Nr.	Dickenwerte [mm]		Differenz	
	Durch Mikroskop	Nach DBV-Methode	Differenz des Durchschnitts [mm]	Differenz des Durchschnitts [%]
	Durchschnitt	Durchschnitt		
1	2,34	2,32	0,02	0,93
2	2,83	2,80	0,03	0,99
3	2,35	2,36	0,01	0,53
4	2,54	2,50	0,03	1,35
5	1,78	1,75	0,03	1,66
6	2,30	2,27	0,03	1,10
7	1,75	1,73	0,02	0,91
8	2,98	2,95	0,03	1,02
9	2,63	2,69	0,06	2,30
10	2,47	2,47	0,00	0,00

Tabelle 2: Auswertung der Garnlängenergebnisse

Probe Nr.	Länge [mm]		Differenz				
	Durch Mikroskop	Nach DBV-Methode	[mm]	[%]	t Test		
					t-Statistik	t-Kritisch	Null-Hypothese
1	29,61	29,41	0,2	0,68	0,07	2,10	NICHT verworfen
2	36,52	36,34	0,18	0,49			
3	37,13	36,97	0,16	0,43			
4	29,47	29,26	0,21	0,71			
5	38,78	38,6	0,18	0,46			
6	27,79	27,62	0,17	0,61			
7	40,82	40,66	0,16	0,39			
8	29,47	29,29	0,18	0,61			
9	27,79	27,62	0,17	0,61			
10	23,77	23,57	0,2	0,84			

4.3 Messung der Haarigkeit

Während dieser Arbeit stand keine konventionelle Methode zur Messung der Haarigkeit der Garnprobe zur Verfügung. Aus diesem Grund erfolgte die Bewertung durch visuelle Inspektion. Die ursprünglichen Garnbilder und die mit der DBV-Methode ermittelten Haarigkeitswerte für die ersten drei Garnproben sind in Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3: Ermittelte Garnhaarigkeit

Probe Nr.	Original yarn image	Erkannte Haarigkeit	Haarigkeit [%]
1		13,1	
2		7,6	
3		8	

4.4 Messung der Garndrehung

Die 10 Garnproben werden mit der DBV-Methode geprüft und ihr Drehwinkel, der Drehwert und die Drehrichtung werden berechnet. Die konventionellste Methode zur Messung der Garndrehung ist die Untwist-twist-Methode, daher wird diese Methode auch zur Bewertung der Genauigkeit der DBV-Methode verwendet. Von jedem Garn werden drei Proben geprüft und die Mittelwerte berechnet. Tabelle 4 vergleicht die mit der DBV-Methode und den konventionellen Methoden berechneten Drehwerten und Drehrichtung.

Tabelle 4: Vergleich von Drehwert und -richtung bei DBV-basierter und konventioneller Methode

Probe Nr.	Drehwert		Drehrichtung	
	Konventionelle Methode	DBV Methode	Konventionelle Methode	DBV Methode
1	27,8	47,0	Z	Z
2	24,2	47,3	Z	Z
3	20,2	54,9	Z	Z
4	25,2	53,2	Z	Z
5	30,4	51,1	Z	Z
6	34,6	53,7	Z	Z
7	30,2	55,6	Z	Z
8	39,2	55,8	Z	Z
9	27,6	55,4	Z	Z
10	41	65,7	Z	Z

5 Ergebnisse und Diskussion

5.1 Bewertung der Garndicke und -länge

Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass die mit der DBV-Methode und der Mikroskopsoftware ermittelten mittleren Dickenwerte mit einer maximalen Differenz von 2,35 % geringfügig voneinander abweichen. Neben dem Vergleich der Mittelwerte wurde auch der Student t-Test durchgeführt. Für alle Garnproben ergaben sich t-Statistiken, die unter dem kritischen t-Wert lagen. Dies bedeutet, dass für alle Garnproben die Nullhypothese nicht verworfen werden kann und somit kein signifikanter Unterschied zwischen den mit der manuellen Methode und der DBV-Methode ermittelten Dickenwerten für jede Garnprobe besteht.

Die Genauigkeit der Garnlängenmessung mit der DBV-Methode wird auch durch einen Vergleich mit den Ergebnissen der manuellen Längenmessung mit der Mikroskopsoftware bewertet. Der Test wurde mit den gleichen 10 Garnen durchgeführt und die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. Die maximale Differenz beträgt 0,2 mm (entspricht 0,84 % der manuell gemessenen Garnlänge). Der t-Test wurde ebenfalls zum Vergleich der beiden Datengruppen verwendet. Die t-Statistik (0,07), die unter dem kritischen t-Wert (2,10) liegt, zeigt an, dass die Nullhypothese des t-Tests nicht abgelehnt wird und somit kein signifikanter Unterschied zwischen den mit der Mikroskopsoftware und der DBV-Methode gemessenen Längenwerten besteht.

5.2 Bewertung der Haarigkeit des Garns

Die visuelle Prüfung der Ergebnisse zeigt, dass der Garnkern in allen Fällen richtig erkannt wird. Kein Teil des Garnkerns wird übersehen und kein Haar wird als Teil des Kerns erkannt. Dies zeigt die Leistungsfähigkeit der DBV-Methode bei der Erkennung der Haarigkeit der einzelnen Garnproben. Zusätzlich wird der Haarigkeitswert für jedes Garn berechnet. Da es keine konventionelle Methode zur Messung der Behaarung gibt, können diese Werte nicht validiert werden. Der visuelle Vergleich zeigt jedoch eine sinnvolle Beziehung zwischen den extrahierten Features und den berechneten Haarigkeitswerten in Tabelle 3.

5.3 Bewertung der Garndrehung

Nach den Ergebnissen in Tabelle 4 hat die DBV-Methode bei allen Garnen die Drehrichtung richtig erkannt. Hinsichtlich des Drehwertes besteht jedoch ein deutlicher Unterschied zwischen den Ergebnissen der DBV-Methode und der konventionellen Methode; bei der konventionellen Prüfung weisen alle Garne geringere Drehwerte auf. Dies ist zum einen auf die geringe Spannung zurückzuführen, die das Twist-Gerät auf das Garn ausübt. Diese reicht nicht aus, um die mechanischen Spannungen zwischen den Fasern zu überwinden, so dass der Drehwert niedriger gemessen wird. Auf der anderen Seite wird die Garnstruktur durch die Schlichte deutlich steifer und wesentlich drehfester. Daher ist der gemessene Drehwert kleiner als der tatsächliche Drehwert.

6 Schlussfolgerung

In dieser Arbeit wurde eine DBV-basierte Methode zur Messung der Eigenschaften von Flachsgarnen vorgestellt. Um die entwickelte Methode zu bewerten, wurden ihre Ergebnisse durch Vergleich mit den Ergebnissen konventioneller Methoden validiert. Die Dicke und Länge des Garns wurden manuell mit der Mikroskop-Software gemessen und zur Validierung der Ergebnisse der Dicken- und Längenmessung mit der DBV-Methode verwendet. Es zeigte sich, dass die DBV-Methode nicht nur eine automatische Methode ist, die genaue Ergebnisse liefert, sondern auch die Unsicherheiten reduziert, die bei der manuellen Dickenbestimmung mit der Mikroskop-Software auftreten können. Wie bei der Dickenmessung zeigte die Auswertung, dass die DBV-Methode in der Lage ist, die Garnlänge mit hoher Genauigkeit zu messen.

Da während dieser Arbeit kein konventionelles Garnhaarigkeitsmessgerät zur Verfügung stand, wurden die Ergebnisse der Garnhaarigkeitsmessung visuell ausgewertet. Die visuelle Prüfung ergab, dass die Garnkerne korrekt erkannt wurden und dass es keine Fehler bei der Erkennung von Haarstrukturen als Teil des Kerns gab. Darüber hinaus stimmten die mit der DIP-Methode für jedes Garn berechneten Haarigkeitswerte mit den Bildern der extrahierten Garnhaare überein.

Bei den Drehmessungen wurde bei allen Garnen der Drehrichtung richtig erkannt. Die Drehwerte wichen jedoch von den Ergebnissen der konventionellen Drehmethode ab. Die konventionelle Methode ergab kleinere Drehungswerte als die DBV-Methode. Diese kleineren Werte können zwei Ursachen haben. Der erste Grund ist die begrenzte Spannung, die mit dem Gerät aufgebracht werden kann. Eine ungenügende Spannung führt zu einer unvollständigen Drehung des Garns und damit zu kleineren Drehwerten. Der zweite Grund ist die Schlichtung der Garne, die die Garnstruktur steifer und widerstandsfähiger gegen das Aufdrehen macht, was zu niedrigeren Drehwerten führt. Darüber hinaus liefert die Untwist-twist-Methode nur einen durchschnittlichen Drehwert für das gesamte Garn und - im Gegensatz zur DBV-Methode - gibt es keine Möglichkeit, die Drehwerte lokal zu erfassen und das Drallwertprofil über die Garnlänge zu bestimmen.

Literatur

- [1] [1] D. U. Shah, P. J. Schubel, and M. J. Clifford, "Modelling the effect of yarn twist on the tensile strength of unidirectional plant fibre yarn composites," *Journal of Composite Materials*, vol. 47, no. 4, pp. 425–436, Feb. 2013, doi: 10.1177/0021998312440737.
- [2] [2] J. Hu and Textile Institute, Eds., *Computer technology for textiles and apparel*. Oxford: Woodhead Publ, 2011.

- [3] [3] M. Cybulska, "Assessing Yarn Structure with Image Analysis Methods1," *Textile Research Journal*, vol. 69, no. 5, pp. 369–373, May 1999, doi: 10.1177/004051759906900511.
- [4] [4] Kazim Yildiz, Z. Yildiz, O. Demir, and A. Buldu, "Determination of Yarn Twist Using Image Processing Techniques," presented at the Proceedings of 2015 International Conference on Image Processing, Production and Computer Science, Istanbul, June 3-4, pp. 83–88.
- [5] [5] A. Guha, C. Amarnath, S. Pateria, and R. Mittal, "Measurement of yarn hairiness by digital image processing," *Journal of the Textile Institute*, vol. 101, no. 3, pp. 214–222, Feb. 2010, doi: 10.1080/00405000802346412.
- [6] [6] "Yarn Hairiness measurement by Uster tester," *DSPAT Textile online learning platform*. <https://www.dspattextile.com/2021/05/yarn-hairiness-measurement-by-uster.html>
- [7] [7] A. Ghosh and P. Mal, "Testing of Fibres, Yarns and Fabrics and Their Recent Developments," in *Fibres to Smart Textiles*, 1st ed., A. Patnaik and S. Patnaik, Eds. Boca Raton: Taylor & Francis, a CRC title, part of the Taylor & Francis imprint, a member of the Taylor & Francis Group, the academic division of T&F Informa, plc, [2020] | Series: Textile Institute professional publications: CRC Press, 2019, pp. 221–256. doi: 10.1201/9780429446511-12.
- [8] [8] V. H. Carvalho, P. J. Cardoso, M. S. Belsley, R. M. Vasconcelos, and F. O. Soares, "Yarn Diameter Measurements Using Coherent Optical Signal Processing," *IEEE Sensors J.*, vol. 8, no. 11, pp. 1785–1793, Nov. 2008, doi: 10.1109/JSEN.2008.2005231.
- [9] [9] J. C. Russ, *The image processing handbook*, 5th ed. Boca Raton: CRC/Taylor and Francis, 2007.
- [10] [10] "Eigen Decomposition and PCA," *Clairvoyant Blog*, Sep. 09, 2019. <https://blog.clairvoyantsoft.com/eigen-decomposition-and-pca-c50f4ca15501> (accessed Sep. 28, 2023).
- [11] [11] S. Prabhakaran, "T Test (Students T Test) – Understanding the math and how it works," *Machine Learning*, Jan. 10, 2020. <https://www.machinelearning-plus.com/statistics/t-test-students-understanding-the-math-and-how-it-works/> (accessed Sep. 28, 2023).